

Liite 3 Hankeraporttiin DATATUEN KEHITTÄMINEN OSANA TUTKIMUKSEN TUKEA

Kirjasto, Itä-Suomen yliopisto

31.01.2022

Kirjaston ja Tutkimuksen IT-palveluiden rajapintojen ja vastuunjakojen selvitys

Tomi Rosti 1.7.2021

Datatuun kehittämishankkeen tavoitteena on luoda UEFin datan hallinnan, avaamisen, jakelun ja hyödyntämisen palveluverkosto ja lanseerata se palvelumuotoiltuna toimintona tai tuotteena hankkeen aikana sovitulla tavalla. Tässä osiossa mukana myös tutkimuksen IT-palveluiden, laskennan ja tallennuksen, kehittäminen. Oheisessa selvityksessä on kiinnitetty huomiota Tutkimuksen IT-palveluiden, laskennan ja tallennuksen kehittämistarpeisiin sekä tarkasteltu vastuunjakoa kirjaston, tietotekniikkapalveluiden, bioinformatiikkakeskuksen, opetus- ja opintopalveluiden sekä infrastruktuuripalveluiden kesken.

Selvitykseen on koostettu sisältöä Heimon ja yliopiston verkkosivuilta sekä pyydetty näkemyksiä eri toimijoilta. Selvityksen tavoitteena oli koostaa kokonaisuus datatukeen liittyvistä tehtävistä, vastuutahoista, nykyisistä ja tulevaisuudessa tarvittavista resursseista sekä mahdollisista tiedossa olevista tehtävistä, joita ei ole toteutettu tai joiden vastuutahot ovat vielä määrittelemättä.

Tutkimuksen IT-palveluissa on menossa kehittämistehtäviä, jossa tutkimuksessa käytettyjen ohjelmistojen hankintaprosessia on tarkoitus selkeyttää siten, että jatkossa kilpailutus tehdään Tietotekniikkapalveluissa ja kulut jaetaan sovitusti käyttäjille tai keskitettynä ratkaisuna riippuen ohjelmistojen käyttöasteesta. Lisäksi Tietotekniikkapalveluissa ollaan ottamassa käyttöön

tutkimuslaitteiden hallinnointijärjestelmää, joka on suorassa yhteydessä tutkimusinfrastruktuuripalveluihin.

Mahdollinen ohjelmistotuen järjestäminen on edelleen ratkaisematta. Tulisi tehdä ratkaisu, hoidetaanko yliopisto- tai laitostasolla vai jääkö ohjelmistojen käytön osaaminen tutkijoiden itsensä vastuulle. Toistaiseksi ainakaan keskitettyä tukea ei ole tarjolla erikoisohjelmistoihin ja yleisesti käytettyihin Office-ohjelmistoihin löytyy vain perustason tuki. Koska laajempaa tukea ei ole tarjolla, niin yhtymäkohtia opinto- ja opetuspalveluiden tarjontaan ei löytynyt.

Tutkimuksen IT-palvelut hyödyntävät CSC - Tieteen tietotekniikka Oy:n tarjoamia koulutustapahtumia, oppimateriaalia sekä videotallenteita. Tietotekniikkapalveluilla on käytettävissään Tutkimuksen IT-palveluihin yksi kokonaan suunnattu määräaikainen henkilö (1 htv) sekä yksittäisten henkilöiden tehtäviin sisältyy joitakin tukitehtäviä, jotka muodostavat noin 0,7 htv. Joten kokonaisresurssit tutkimuksen IT-palveluihin on 1,7 htv. Lisäksi lisenssihallintaan on yhden (1 htv) henkilön resurssi, joka kattaa myös muita kuin tutkimuksen it-palveluiden lisenssijärjestelyä ja IoT-palveluissa on yhden henkilön (1 htv) resurssi käytössä. Tämä osoittaa, että erikoistuneempiin kokonaisuuksiin mentäessä palveluita tuotetaan ilman varajärjestelyä ja muutoinkin palvelukokonaisuus rakentuu määräaikaisen henkilön varaan, jota voidaan pitää ongelmallisena ratkaisuna.

Fairdata-palveluiden osalta eri toimijoiden vastuut ovat vielä selkeyttämättä. Palvelut tuottaa CSC, ja palveluilla on erilaisia yhteyshenkilöitä. Tietotekniikkapalvelut huolehtivat IDAn hakemuksen hyväksymisestä, kirjasto huolehtii Qvain, Etsin ja Metax palveluiden hyödyntämisestä. Avaa-palveluilla ei ole vastuuyksikköä eikä sitä ole suoranaisesti hyödynnetty Itä-Suomen yliopistossa. Fairdata-PAS-palvelun sopimusyhdyshenkilö on lakimiespalveluissa, mutta itse palvelun yhteyshenkilö on kirjastossa. Palvelumuotoilussa vastuiden selkeyttäminen vaatii toimenpiteitä.

Fairdata-PAS-kokonaisuuteen aineistojen tallentaminen on mahdollista tehdä neljän eri prosessin kautta, joista kaksi sisältyy CSC:n paketoitupalveluun ja kaksi on mahdollista toteuttaa

yliopistolla. CSC:n Paketointipalvelumallissa voidaan hyödyntää CSC:n osaamista tai tarvittaessa tutkija voi tehdä suurimman osan työstä itse, mutta se soveltuu vain IDA:ssa oleville aineistoille tai hyvin pienille aineistoille, muussa tapauksessa paketointi on mahdollista toteuttaa itse, mutta se vaatii tietoteknistä osaamista ja on mahdollista toistaiseksi hoitaa Tietotekniikkapalveluissa ilman lisäresursointia. Resursointitarve tulee uudelleen mietittäväksi, jos aineistojen käsittelymäärät kasvavat.

Datanhallinnan kokonaisuuteen liittyy erilaisiin aineistoihin kuuluvaa substanssiosaamista ja yliopistolla on joitakin asiantuntijoita, jotka voisivat tarvittaessa antaa vertaistukea tai opastusta oman alansa aineistokysymyksissä ehkä jopa yli laitos ja tiedekuntarajojen. Näissä tapauksissa on tarpeen sopia kulujen jakautumisesta eri toimijoiden kesken. Datanhallinnan kokonaisuuteen vaikuttaa lisäksi lakisääteiset tarpeet, kuten esimerkiksi toisiolain alaiset aineistot ja ratkaisut, joiden hankintamalli täytyy ratkaista, valitaanko täysin ulkopuolinen, paikallinen vai oma tuotanto. Erityisen huomionarvoista on, kuinka saadaan tiedekunnat tiedostamaan datahallinnan erityistarpeet ja kuinka ne huomioivat nämä tarpeet omissa suunnitelmissaan.

Tutkimuksen IT-palveluissa tapahtuu koko ajan kehittämistoimenpiteitä ja linjausmuutoksia, millaisiin aineistoihin yliopiston palvelut sopivat ja kuinka niitä laajennetaan. Muutoksissa seurataan tutkijoiden tarpeita sekä ympärillä tapahtuvaa kehitystä.

Kirjaston ja tietotekniikkapalveluiden rajapinta asettuu datanhallinnan koulutukseen ja neuvontaan, joka toimii samalla rajapintana myös muihin yliopistopalveluiden toimijoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa ohjeistusten laatimista sekä opastusta, neuvontaa ja koulutusta. Datatuen toimivuuden kannalta on oleellista, että kaikilla toimijoilla olisi samat tiedot palvelutarjonnasta tai yhdessä tuotetut aineistot ja verkkosisällöt. Tärkeänä toimenpiteenä nähtiin päivittäisen palvelun kehittäminen yhteistyössä.

Taulukko 1. Heimosta löytyvät kokonaisuudet

Tehtävä	Vastuutaho	Nykyiset resurssit	Tulevaisuuden resurssit	Muuta huomioitavaa
SPSS, UEF käyttö	Tipa	Keskitetty hankinta		UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
R, UEF käyttö	Tipa	Keskitetty hankinta		UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
AMOS, UEF käyttö	Tipa	Keskitetty hankinta		UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
SAS, UEF käyttö	Tipa	Keskitetty hankinta		UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
Atlas.ti, UEF käyttö	Tipa	Keskitetty hankinta		UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
Matlab	Tipa	Keskitetty hankinta		UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
Laitosten erikoisohjelmistot	Tipa	Asennuspalvelu	Keskitetty hankinta	UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
Työaseman tilaus	Tipa	Keskitetty hankinta		
Oheislaitteen tilaus	Tipa	Keskitetty hankinta		
Työasematuki	Tipa	Tipa/servicedesk		

(Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.)

(Taulukko jatkuu edelliseltä sivulta.)

Tehtävä	Vastuutaho	Nykyiset resurssit	Tulevaisuuden resurssit	Muuta huomioitavaa
SPSS, lisenssi (koti)	Tipa	Keskitetty hankinta		UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
AMOS, lisenssi (koti)	Tipa	Keskitetty hankinta		UEF ei järjestä keskitettyä ohjelmistotukea
Office-ohjelmien tuki	Tipa	Tipa/servicedesk		UEF vain peruskäytön tuki
Ilmoita julkaisu	Kirjasto	Keskitetty tallennus / tarkastus		
Aineistonhallinnan koulutus ja neuvonta	Kirjasto, Tipa	Tipa 1 henkilö Kirjasto 3 henkilöä		
Tutkimuksen IT-palveluiden koulutus	Tipa	Tipa 1 henkilö		

Tutkimuksen IT-palvelut

Tutkijaksi rekisteröinti / Registration as a researcher

- käyttöoikeus UEF tutkimuksen IT-palveluiden asiointipalvelun tilaus- tuki ja muutoslomakkeet
- henkilökohtainen tutkijan levytila (50 Gb, varmistettu, korkea suojaustaso)
- lisälevytilan tilaamismahdollisuus (2 Tb, varmistamaton, korkea suojaustaso)
- Azure Virtual Desktop
- UEF laite

Tutkimusryhmä

- levytilat räätälöitävissä tutkimushankkeen mukaan (oletus 5 Tb, varmistamaton, korkea suojaustaso)
- varmistamattoman levytilan varmuuskopiointi tutkimusryhmän vastuulla
- varmistusjärjestelmä kehitteillä
- aineistot siirrettävä itse jatkosäilytykseen ja paikka selvitettävä itse
- Azure Virtual Desktop
- UEF laite

RedCap

- datanhallintajärjestelmä, jossa voidaan kerätä, validoida ja jakaa tutkimusaineistoa
- soveltuu sensitiivisen datan hallintaan
- lokitiedot kerätään ja taltioidaan
- varmuuskopioitu
- UEF tunnukset

Ohjelmistolisenssin tilaus / Subscription for a software license

- voi asioida toisen puolesta
- tiedettävä tarvittava ohjelmisto, kappalemäärä, versionumero ja asennusmahdollisuudet software centeristä

Bioinformatiikkakeskuksen palvelut (Juha Kekäläinen, 0,7 htv/tipa)

- HPC sampo.uef.fi, <https://bioinformatics.uef.fi/infrastructure/sampo>
 - CPU ja GPU laskentakapasiteettiä tutkijoille
 - Tutkimuksen IT:n tarjoama Tutkijan levyt kytketty laskentaklusteriin
 - UEF Lisensoimien laskentaohjelmien hyödyntäminen
 - toimintaperiaate kuin CSC:n Mahti-palvelussa, mutta pienemmässä mittakaavassa
- solu.uef.fi, <https://bioinformatics.uef.fi/infrastructure/solu>
 - Tutkimuksen IT:n tarjoama Tutkijan levyt kytketty laskentaklusteriin
 - interaktiivinen laskentapalvelin
- Bioinformatiikka, <https://bioinformatics.uef.fi/home/services>
 - data-analyysi
 - konsultointi
 - koulutus
 - palvelimet ja erilliset ajoympäristöt
- Salatun tietoliikenteen yhdyskäytävä
 - mahdollistaa yliopiston verkossa toimivien palvelinten yhdistäminen
 - todennus UEF-tunnuksilla

Sm4rtLab

- laajennetun todellisuuden ympäristö
- etähallittava laboratorio
- mittausdata mahdollista siirtää pilvipalveluun

IoT-palvelut (1 htv)

- sensoreiden ja mittalaitteiden liittäminen pilvipalveluun

Tieteellinen laskenta, CSC:n palvelut

- HPC
 - Puhti

- kevyet ja keskiraskaat laskentatarpeet
- Ohjelmistot: https://docs.csc.fi/apps/by_system/#puhti
- Mahti
 - rinnakkaislaskenta
 - Ohjelmistot: https://docs.csc.fi/apps/by_system/#mahti
- LUMI
 - tekoäly
 - data-analytiikka
- Kvasi
 - Kvanttilaskenta
- Allas
 - Sensitiiviselle datalle
 - Aineistojen lataaminen ja poistaminen
 - ei mahdollista aineistojen muokkaamista
 - Aineistot salattava itse ennen tallennusta
- Pilvilaskenta
 - ePouta
 - Yhteiskäyttö tutkimusryhmän levyalueen kanssa (UEF tunnus)
 - sopii opetustarkoituksiin
 - UEF lisensoimien laskentaohjelmien hyödyntäminen
 - Tutkimussuunnitelma, aineistonhallintasuunnitelma, hakemuslomake
 - Tutkimuksen IT-palvelut avustaa hakemuksen täyttämässä ja palvelimen määrittelemisessä
 - mahdollistaa sensitiivisen datan käsittelyn
 - cPouta
 - Yhteiskäyttö tutkimusryhmän levyalueen kanssa (UEF tunnus)
 - sopii opetustarkoituksiin
 - Tutkimuksen IT-palvelut avustaa hakemuksen täyttämässä ja palvelimen määrittelemisessä
 - Tutkimussuunnitelma, aineistonhallintasuunnitelma, hakemuslomake

- Rahti
 - hyödyntää Allasta
 - ei sensitiiviselle datalle
- IDA
 - Tutkimusdatan säilytyspalvelu
 - projektikohtainen ja projektin on oltava aktiivinen
 - data kuvailtava Qvaimella tai Metaxin rajapintojen avulla
 - ei sovi erityisiä henkilötietoryhmiä sisältäville aineistoille
- Etsin
 - Tutkimusaineistojen hakupalvelu
 - yhteys Metaxin rajapinnoilla
- Qvain
 - Tutkimusaineistojen kuvailutyökalu
 - yhteys IDAan ja Etsimeen
- Avaa
 - Avointen aineistojen julkaisupalvelu
 - maksullinen
- Metax
 - Metatietovaranto
 - yhteydet IDAsta, Qvaimesta sekä muista erillisistä rajapinnoista
 - yhteys tutkimustietovarantoon
 - tarjoaa REST rajapinnan tietojen täydentämiseen tai hyödyntämiseen